

Revista de Ciencias Sociales

Pobreza multidimensional y pobreza monetaria de los migrantes venezolanos: Un estudio en Barranquilla, Colombia

Ramírez, Javier*
Ballestas, Marlene**
Herrera, Henry***
Ballesta, Ingrid****

Resumen

El presente estudio se desarrolla con el objeto de analizar los factores de la pobreza multidimensional (trabajo, vivienda, educación y salud) y su relación con la pobreza monetaria de migrantes venezolanos que hacen vida en la ciudad de Barranquilla-Colombia. A nivel metodológico, se desarrolla una investigación de campo con enfoque cuantitativo, aplicando una encuesta a 1.438 migrantes venezolanos en la ciudad de Barranquilla, los cuales son beneficiarios de los servicios de la Fundación de Pana Que Sí. Los datos se procesan por medio del software SPSS, estableciendo análisis estadísticos descriptivos, para posterior aplicación de pruebas de Chi cuadrado y análisis de correlación entre variables. Como resultado se puede observar una elevada presencia de la pobreza multidimensional en las dimensiones de trabajo y vivienda. Asimismo, se evidencia una relación entre niveles de ingresos y presencia de pobreza multidimensional. Se concluye que la pobreza multidimensional está altamente presente en la población migrante venezolana radicada en Barranquilla, quienes a su vez presentan niveles de ingresos en el margen de extrema pobreza, por lo que educación, salud o vivienda podrían solo ser respondidos del Estado u otras entidades, puesto que la población no tiene acceso a los medios para superar dicha situación de pobreza.

Palabras clave: Migración; desempleo; pobreza multidimensional; pobreza monetaria; Barranquilla-Colombia.

* Estudiante MBA en la Corporación Universitaria de la Costa, barranquilla, Colombia. Profesional en Administración Financiera. Investigador en la Corporación Universitaria Latinoamericana, Barranquilla, Colombia. E-mail: jramirez07papers@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3663-9215>

** Magíster en Estadística. Docente-Investigadora en la Institución Universitaria de Barranquilla, Barranquilla, Colombia. E-mail: mballestas@itsa.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1546-1478>

*** Magíster en Estadística. Docente-Investigador en la Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia. E-mail: hherrera8@cuc.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5352-1537>

**** Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Docente-Investigadora en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. E-mail: ingridbaro2017@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3817-1764>

Multidimensional poverty and monetary poverty of Venezuelan migrants: A studio in Barranquilla, Colombia

Abstract

The present study is carried out in order to analyze the factors of multidimensional poverty (work, housing, education and health) and its relationship with the monetary poverty of Venezuelan migrants who live in the city of Barranquilla-Colombia. At a methodological level, a field investigation with a quantitative approach is developed, applying a survey to 1,438 Venezuelan migrants in the city of Barranquilla, who are beneficiaries of the services of the Pana Que Sí Foundation. The data is processed through the software SPSS, establishing descriptive statistical analysis, for subsequent application of Chi-square tests and correlation analysis between variables. As a result, a high presence of multidimensional poverty can be observed in the dimensions of work and housing. Likewise, a relationship between income levels and the presence of multidimensional poverty is evident. It is concluded that multidimensional poverty is highly present in the Venezuelan migrant population living in Barranquilla, who in turn have income levels in the margin of extreme poverty, so that education, health or housing could only be answered by the State or other entities. since the population does not have access to the means to overcome this situation of poverty.

Keywords: Migration; unemployment; multidimensional poverty; monetary poverty; Barranquilla-Colombia.

Introducción

La eliminación de la pobreza es en la actualidad uno de los temas de mayor relevancia para los gobiernos del mundo; viéndose reflejado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como el objetivo del fin de la pobreza con la finalidad de combatir las grandes disparidades y las bajas condiciones de vida que millones de personas en el mundo padecen (Antoniades, Widiarto y Antonarakis, 2020; Nawab et al., 2023). Ciertamente el fin de la pobreza es una de las responsabilidades más destacadas para los gobiernos y para la sociedad civil en general; buscando adoptar estrategias y mecanismos que permitan a la población mundial superar las franjas de pobreza y pobreza extrema (Pinilla-Roncancio et al., 2020)

Según datos estadísticos brindados por el Banco Mundial (2022), se estima que para el año 2022 entre 75 y 95 millones de personas

entraron a una situación de pobreza extrema; mientras que, en el caso de Latinoamérica, se reporta que alrededor del 33% de la población se encuentra en situación de pobreza para el 2021, estimando un total de 86 millones de personas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022). A su vez, Colombia es considerado en la actualidad como uno de los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad, reportando niveles del 36,3% para el 2021 y con proyección de un aumento al casi 40% para el 2022 (CEPAL, 2022).

En este sentido, es fundamental comprender que el concepto de pobreza ha evolucionado a mucho más allá de lo relacionado con el aspecto monetario, observando en la actualidad diversos modelos que miden la pobreza desde una multidimensionalidad y la presencia de las desigualdades dentro de la sociedad (Ponce, 2018; Sánchez, Ruiz y Barrera, 2020; Fagnola y Moneta, 2021;). De esta forma nace el

concepto de pobreza multidimensional, la cual atribuye a la presencia de una situación de pobreza existente que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos (Sánchez, Maturana y Manzano, 2020; Varela y Ocegueda, 2020).

En este ejercicio de construcción de un concepto de pobreza multidimensional se tiende a comenzar por el análisis de las necesidades básicas de las personas y de ahí a la identificación de la incapacidad de ciertos grupos por satisfacer dichas necesidades (Anaya, Buelvas y Romero, 2020; Antoniades et al., 2020; Calderón, 2021); lo cual transgrede su dignidad, derechos, así como sus libertades (Sorzano, Rocha y Torres, 2021). Un ejemplo de ello son las necesidades básicas insatisfechas empleadas por la CEPAL para la medición de la pobreza multidimensional (Sánchez, Maturana et al., 2020).

En dicho sentido, es preciso mencionar que existen diversos métodos para estudiar la pobreza multidimensional a partir de la identificación y priorización de ciertos factores que tendrían un efecto sobre la satisfacción de las necesidades básicas y los derechos fundamentales de las personas (Borrás, 2017; Ignacio-González y Santos, 2020). Para el caso colombiano, el ente encargado de la medición de la pobreza es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual desde hace más de una década emplea cinco factores y 15 indicadores para la medición de esta denominada pobreza multidimensional (DANE, 2021).

De esta forma, una vez observado este panorama relacionado a la pobreza a nivel regional y nacional resulta imperante mencionar uno de los grupos que actualmente se encuentra en una de las mayores situaciones de vulnerabilidad; este referido a los migrantes provenientes de Venezuela, quienes han encontrado en Colombia un intento de escape a las necesidades padecidas en su país de origen (Pineda y Ávila, 2019; Ardila, Lozano y Quintero, 2021). Ciertamente, diversa evidencia científica demuestra una relación entre el estatus migratorio con la vulnerabilidad, acentuado cuando este proceso

se da de manera informal y sin capacidad de sostén en el país de acogida (Ramírez, García y Redondo, 2021; Sacristán-Rodríguez y Llenez, 2022).

Colombia es actualmente el país latinoamericano con mayor cantidad de migrantes venezolanos, debido a su cercanía tanto geográfica como cultural con el mencionado país. Para el año 2022, se reporta una estimación de 2.5 millones de ciudadanos venezolanos radicados en Colombia, destacando la ciudad de Barranquilla, la cual alberga más de 100 mil según datos de migración Colombia (Ramírez et al., 2022). Es de destacar entonces que estudios previos como los de Fernández-Niño, Luna-Orozco et al. (2018); Fernández-Niño, Vásquez-Rodríguez et al. (2018); y, Villa, Berrocal y Fernández (2021), mencionan la complicada situación que padece este grupo migrante dentro de la capital del departamento del Atlántico.

En este sentido, el presente estudio parte del proceso de identificación de la pobreza monetaria y pobreza multidimensional a la cual se encuentran expuestos los migrantes venezolanos en la ciudad de Barranquilla y además de ello lograr un análisis completo de cómo se correlacionan dichos elementos; permitiendo así conocer la situación de la mencionada población en la actualidad.

1. Pobreza multidimensional: Una variable en constante evolución

Varios estudios a nivel mundial han propuesto diferentes alternativas para estimar la pobreza multidimensional y comprender mejor las condiciones de vida de la población y sus factores asociados. En Colombia, Ortiz, Oviedo y Valencia (2020) evaluaron las condiciones de pobreza multidimensional en un municipio de Nariño mediante el diseño de una encuesta social, teniendo en cuenta elementos teóricos de la teoría neoclásica, que involucra, ingresos, gastos y consumo articuladas con las teorías heterodoxas como Sen, Max Neef y Sabogal y determinaron la pobreza multidimensional a través de modelos

probabilísticos *Logit*.

Por su parte, Starnes et al. (2021) caracterizaron la pobreza multidimensional adaptando las recomendaciones de la Iniciativa de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI) para evaluar la asociación de la pobreza con la depresión, utilizando la herramienta de detección de depresión *Patient Health Questionnaire* (PHQ-8).

De igual manera, en Ecuador, García-Vélez y Núñez (2022) midieron la pobreza multidimensional mediante un enfoque de conjuntos difusos, donde se consideraron cinco (5) dimensiones: Educación; vivienda y entorno; trabajo; salud y alimentación; así como una dimensión monetaria con catorce (14) indicadores. Fahad et al. (2022), en Vietnam, por ejemplo, analizaron la pobreza multidimensional de hogares rurales de la provincia Ha Giang, mediante el enfoque de medios de vida sostenible, en este estudio se evaluaron los criterios: Capital humano, físico,

natural, social y financiero, y se incluyeron dieciocho (18) indicadores.

2. Metodología

La presente investigación se desarrolla desde una perspectiva cuantitativa, siendo un estudio de campo con un corte transaccional, en el que los datos se toman directamente desde la fuente con una sola recolección. De esta forma, se emplea una encuesta a una población de 1.438 migrantes venezolanos mayores de edad radicados en la ciudad de Barranquilla-Colombia, quienes son beneficiarios de los servicios de la Fundación de Pana Que Sí. Se destaca que el instrumento de recolección de datos se integra bajo las siguientes dimensiones de la pobreza multidimensional: Nivel de ingresos, trabajo, salud, educación y vivienda, tal como se muestra en el Cuadro 1

Cuadro 1
Descripción del instrumento

Variable	Dimensión	Ítems
Pobreza monetaria	Nivel de ingresos	<ul style="list-style-type: none"> Ingresos percibidos por grupo familiar
	Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Trabajo formal o informal Trabajo profesional u oficio
	Salud	<ul style="list-style-type: none"> Afiliación al sistema de salud
Pobreza multidimensional	Educación	<ul style="list-style-type: none"> Acceso al sistema educativo del grupo familiar
	Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> Estatus de la vivienda Nivel de hacinamiento

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Se destaca que se toman dichos elementos fundamentados en el modelo de la pobreza multidimensional empleado por el DANE, pero no considerando las condiciones de la niñez y juventud, a partir del criterio de ser mayores de edad para poder participar del estudio. A partir de ello, se realiza un procesamiento estadístico en el *Software* SPSS sobre el cual se inicia en primera instancia sobre frecuencias y porcentajes en los descriptivos básicos. Posteriormente,

se emplean pruebas de Chi cuadrado y un análisis de correlación entre las dimensiones de la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria.

3. Resultados y discusión

A continuación, se muestran los resultados del proceso de campo de los

elementos considerados en la encuesta de recolección de la información realizada, iniciando con la pobreza monetaria medida en el nivel de ingresos y luego la pobreza multidimensional con el resto de dimensiones.

3.1. Pobreza monetaria

En primera instancia, al abordar la pobreza monetaria se analiza en la Tabla 1 el nivel de ingresos de los migrantes venezolanos

encuestados, en la cual se observa que el 32,8% de estos perciben menos de 300 mil pesos mensuales (alrededor del 30% del Salario Mínimo Legal Vigente de Colombia [SMLV]); seguido de un 17,5% el cual percibe entre 300mil y 600mil; 9,3% que recibe hasta 900mil. Mientras que un 7,8% percibe un SMLV. Lo mencionado con anterioridad permite observar que un total de 59,6% de los migrantes encuestados, se encuentran en una situación que se considera como de pobreza o pobreza extrema

Tabla 1
Nivel de ingreso

		Frecuencia	Porcentaje
	0-300,000	471	32,8
	300,001-600,000	252	17,5
	600,001-900,000	134	9,3
Válido	900,001-1,200,000	99	6,9
	1,200,001-1,500,000	5	,3
	1,500,000 o mas	8	,6
	Total	969	67,4
Perdidos	Sistema	469	32,6
Total		1438	100,0

Fuente: Elaboración propia, 2022.

3.2. Pobreza multidimensional: Trabajo

Para el análisis de la pobreza en esta dimensión Trabajo, se observa cómo la gran mayoría de los migrantes se desempeña

laboralmente desde el sector informal con una representación del 63,5% sobre el total encuestado; mientras el 36,5% restante se encuentra laborando dentro del sector formal (ver Gráfico I).

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Gráfico I: Sector de empleo – Nivel de ingresos.

Al mirar la distribución de la población sobre el nivel de ingresos vs sector donde se labora, se observa en el Gráfico I, que el nivel de ingresos por debajo del SMLV de Colombia posee una mayor representación sobre las personas que laboran dentro del sector informal; de forma que se muestra una correlación entre el trabajo formal y nivel de ingresos de los migrantes venezolanos en la

ciudad de Barranquilla-Colombia.

Lo anterior se comprueba al observar la Tabla 2, en donde el valor de prueba de Chi Cuadrado arroja un resultado de 50,294 c (p-valor=0) con un nivel de significancia del 95%, que comprueba que hay correlación estadísticamente significativa entre los ingresos percibidos y el sector económico de los migrantes encuestados.

Tabla 2
Pruebas de Chi-cuadrado sector laboral – nivel de ingresos

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	50,294 ^a	5	,000	,000
Razón de verosimilitud	52,832	5	,000	,000
Prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton	50,181		,000	,000
Asociación lineal por lineal	47,268 ^b	1	,000	,000
N de casos válidos	430			

Fuente: Elaboración propia, 2022.

3.3. Pobreza multidimensional: Educación

Con respecto a la dimensión del estudio o Educación, es posible reconocer como se

da una concentración elevada de migrantes quienes están o poseen algún familiar cercano que estudia en Colombia, por lo cual se observa cómo de forma representativa se da el derecho a la educación a dicha población; ello se observa en el Gráfico II.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Gráfico II: Estudios – Nivel de ingresos

El resultado de la prueba de Chi cuadrado (8.510) y un p-valor de 1.3 (ver Tabla 3), aplicada la variable de estudio vs nivel de ingresos permite observar que no existe una

correlación estadísticamente significativa entre el nivel de ingreso y la dimensión de educación de la pobreza multidimensional con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 3
Pruebas de Chi-cuadrado Estudio– nivel de ingresos.

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	8,510 ^a	5	,130
Razón de verosimilitud	10,015	5	,075
Asociación lineal por lineal	,247	1	,619
N de casos válidos	965		

Nota: a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,73.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

3.4. Pobreza multidimensional: Salud

En el estudio de la pobreza multidimensional referida a la Salud, es posible observar en el Gráfico III, cómo se

concentra la representación de migrantes sobre las opciones de la no afiliación al sistema de salud, siendo la más elevada, y estar bajo el régimen subsidiado (referido al sistema de salud subsidiado por el Estado).

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Gráfico III: Acceso a servicios de Salud – Nivel de ingresos.

A su vez, la aplicación de las pruebas de Chi cuadrado sobre esta dimensión, permite evidenciar que efectivamente se da una correlación estadísticamente significativa entre

la dimensión de salud y el nivel de ingresos sobre un estadístico 88,501^a: p-valor=0, con nivel de confianza del 95%, tal como se puede apreciar en la Tabla 4.

Tabla 4
Pruebas de Chi-cuadrado Acceso a servicios de Salud – nivel de ingresos

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	88,501 ^a	10	,000
Razón de verosimilitud	73,300	10	,000
Prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton	55,505	1	,000
N de casos válidos	961		

Nota: a. casillas (25,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,54.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

3.5. Pobreza multidimensional: Vivienda

Dentro de la dimensión de Vivienda, se observa cómo los valores asociados al no tener

vivienda propia se concentran en los niveles de ingresos más bajos; siendo aquellos que viven arrendados o con familiares que son dueños de sus viviendas, tal como se observa en el Gráfico IV.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Gráfico IV: Nivel de ingresos – Tipo de vivienda

En este sentido, posteriormente se realizan las pruebas de Chi cuadrado para la comprobación de la correlación entre el tipo de vivienda y el nivel de ingresos; donde se evidencia que dicha correlación existe y

es estadísticamente significativa sobre un valor de 18,417^a; p-valor 0,048 con nivel de confianza del 95%. Ello se evidencia en la siguiente Tabla 5.

Tabla 5
Pruebas de chi-cuadrado Tipo de Vivienda – Nivel de Ingresos

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	18,417 ^a	10	,048
Razón de verosimilitud	20,080	10	,029
Asociación lineal por lineal	7,815	1	,005
N de casos válidos	966		

Nota: a. 4 casillas (18,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,16.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Seguidamente, en la descripción del nivel de hacinamiento vivido por parte de los migrantes venezolanos en la ciudad de Barranquilla, es de observar que la gran mayoría de los encuestados comparten

vivienda con cinco personas o más, pudiendo ser reconocido de acuerdo con las condiciones de vivienda como de alta probabilidad de hacinamiento mostrada en el Gráfico V.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Gráfico V: Nivel de ingresos – Nivel de hacinamiento

Del mismo modo, la Tabla 6 evidencia la correlación existente entre las variables: Nivel de hacinamiento y nivel de ingreso, mostrando

Chi cuadrado 57.517 p-valor 0.00 con nivel de confianza del 95%.

Tabla 6
Pruebas de Chi-cuadrado Nivel de Hacinamiento– nivel de ingresos

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	57,517 ^a	20	,000
Razón de verosimilitud	44,222	20	,001
Asociación lineal por lineal	25,432	1	,000
N de casos válidos	967		

Nota: a. 12 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,14.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Una vez analizados los resultados mostrados con anterioridad, es posible observar una clara situación desfavorable para

los migrantes venezolanos, la cual se denota por niveles de ingresos localizados dentro de la franja de la pobreza y extrema pobreza,

que del mismo modo se correlacionan con las dimensiones de la pobreza multidimensional de trabajo, educación, salud, y vivienda. Esta información es contrastada con la encontrada por parte de Herrán, Patiño y Zea (2018), quienes correlacionaron los patrones de consumo alimentario con la pobreza monetaria en Colombia, localizando no solo elevados niveles de pobreza en el país, sino una estrecha relación entre los bajos ingresos y la incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarias y estudiando las desigualdades presentes en la sociedad.

Ciertamente la presente investigación, desarrolla un método para el estudio y medición de la pobreza de un grupo vulnerable como los son los migrantes venezolanos, encontrando diversos estudios que establecen procesamientos diferentes para el estudio de la complejidad y multidimensionalidad de la pobreza (Herrán et al., 2018; Muñetón, Pineda y Keep, 2019).

Entre las posibles limitaciones encontradas en la presente investigación se encuentra la no consideración de diversos elementos recomendados por autores como Sánchez, Maturana et al. (2020), quienes proponen un modelo alternativo enfocado en indicadores como el de Bourguignon y Chakravarty.

Del mismo modo, estos hallazgos son contrastables con estudios como los de Fernández-Niño, Luna-Orozco et al. (2018); Fernández-Niño, Vásquez-Rodríguez et al. (2018); Cordaro (2020); y, Ramírez et al. (2021), quienes evidencian importantes niveles de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en la ciudad de Barranquilla asociados al desempleo, la informalidad y la dificultad de acceder a servicios públicos fundamentales como la salud, vivienda y alimento digno. Dicha situación a su vez puede contrastarse con diversas investigaciones referidas a otros procesos migratorios diferentes como las de Nogales y Oldiges (2021); Rimoldi et al. (2021); y, Rath (2022), los cuales refieren a una relación estrecha entre la migración en situación de vulnerabilidad y la pobreza multidimensional.

Conclusiones

Con base a los hallazgos obtenidos en el proceso de estudio realizado, es posible concluir en primera instancia que la pobreza y pobreza extrema es una de las problemáticas de mayor relevancia en la actualidad, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad como los migrantes alrededor del mundo que hayan realizado este proceso por una necesidad de buscar mejores condiciones de vida, lo cual en muchos casos les ha obligado a realizar esto de manera informal.

Del mismo modo, la búsqueda realizada permite reconocer un importante desarrollo en la comprensión de la pobreza como un fenómeno complejo, que no solamente se traduce a ingresos percibidos por un grupo familiar sino por la imposibilidad de la cobertura de las necesidades básicas de dichas personas. En este ejercicio realizado fue posible observar diversos modelos de medida de la pobreza multidimensional y cómo está interrelacionada con elementos como la vulnerabilidad, la desigualdad, entre otros.

A su vez, resulta importante que entre países y bloques económicos existan métodos estandarizados para la medición de la pobreza desde su multidimensionalidad y complejidad y que sea desde el ámbito académico en donde se generen las diversas propuestas innovadoras, que busquen una medición adecuada de este tipo de fenómenos que sea acorde a la realidad de la sociedad moderna.

Se concluye a su vez que la situación de pobreza tanto monetaria como multidimensional presente en los migrantes venezolanos que hacen vida en la ciudad de Barranquilla-Colombia, es sumamente crítica, donde se observa que en el proceso de campo realizado una gran cantidad de migrantes se encuentran en el rango de ingresos reconocido como pobreza, y que al consultar los elementos de educación, salud, vivienda y trabajo es posible determinar la falta de acceso a la satisfacción de estas necesidades fundamentales.

Los análisis de correlación realizados permiten evidenciar que existen relaciones

fuertes entre la pobreza monetaria y los elementos de la pobreza multidimensional estudiados; pudiendo inferir que esta población no solo no recibe los ingresos mínimos para generar su subsistencia, sino que no cuentan con las condiciones suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Esto se convierte en un llamado de alerta a las entidades que buscan cerrar estas brechas, al considerar que es requerido el planteamiento de estrategias que les permitan a estos migrantes contar con un trabajo formal y digno; a partir del cual sean capaces de desarrollarse y ser autosuficientes para salir del rango considerado como pobreza o pobreza extrema. Se destaca que los elementos de salud y educación en el Estado colombiano, se sirven de la presencia del sistema de educación pública y del régimen subsidiado como alternativas para estas.

Es de destacar, que en el presente estudio se considera como limitación la no consideración de elementos como la vulnerabilidad y la desigualdad; motivo por el cual se recomienda el desarrollo de futuros estudios direccionados a la investigación de la pobreza presente en grupos migrantes donde se busque una comprensión más profunda y holística alrededor de este citado fenómeno.

Referencias bibliográficas

- Anaya, A. R., Buelvas, J. A., y Romero, Y. (2020). Pobreza e inclusión financiera en el municipio de Montería, Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Vè)*, XXVII(1), 128-143. <https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31315>
- Antoniades, A., Widiarto, I., y Antonarakis, A. S. (2020). Financial crises and the attainment of the SDGs: An adjusted multidimensional poverty approach. *Sustainability Science*, 15(6), 1683-1698. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00771-z>
- Ardila, M., Lozano, J. I., y Quintero, M. A. (2021). Dinámicas, vulnerabilidades y prospectiva de la frontera colombo-venezolana. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (70), 37-57. <https://doi.org/10.17141/iconos.70.2021.4676>
- Banco Mundial (14 de septiembre de 2022). Pobreza: Panorama general. *Banco Mundial*. <https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview>
- Borrás, V. (2017). Multidimensionalidad de la pobreza en Uruguay, 2006-2013: Análisis en cuatro dominios geográficos. *Revista de Ciencias Sociales (Uy)*, 30(40), 13-42.
- Calderón, L. A. (2021). Análisis de correspondencia de la pobreza multidimensional en los distritos de la Provincia del Santa, 2017. *Revista Científica Punkuri*, 1(1), 77-92. <https://doi.org/10.55155/punkuri.v1i1.11>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (25 de enero de 2022). Pobreza extrema en la región sube a 86 millones en 2021 como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. *CEPAL*. <https://www.cepal.org/es/comunicados/pobreza-extrema-la-region-sube-86-millones-2021-como-consecuencia-la-profundizacion-la>
- Cordaro, F. (2020). Necesidades en salud de las migrantes venezolanas en Barranquilla. *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 7(2), 29-43. <https://doi.org/10.21500/23825014.4948>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2 de septiembre de 2021). Pobreza multidimensional: Información Pobreza multidimensional nacional 2020. *DANE*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional/pobreza-multidimensional-2020>

- Fagnola, B., y Moneta, A. M. (2021). Identificación de la pobreza multidimensional en Argentina con métodos robustos de análisis factorial. *Cuadernos del CIMBAGE*, 1(23), 1-20. <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CIMBAGE/article/view/2053>
- Fahad, S., Nguyen-Thi-Lan, H., Nguyen-Manh, D., Tran-Duc, H., y To-The, N. (2022). Analyzing the status of multidimensional poverty of rural households by using sustainable livelihood framework: Policy implications for economic growth. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(6), 16106-16119. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23143-0>
- Fernández-Niño, J. A., Luna-Orozco, K., Navarro-Lechuga, E., Flórez-García, V., Acosta-Reyes, J., Solano, A., Bravo, E., y Goenaga, E. (2018). Necesidades percibidas de salud por los migrantes desde Venezuela en el asentamiento de Villa Caracas-Barranquilla, 2018: Reporte de caso en salud pública. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 50(3), 269-276. <https://doi.org/10.18273/revsal.v50n3-2018002>
- Fernández-Niño, J. A., Vásquez-Rodríguez, A. B., Flórez-García, V. A., Rojas-Botero, M. L., Luna-Orozco, K., Navarro-Lechuga, E., Acosta-Reyes, J. L., y Rodríguez, D. A. (2018). Modos de vida y estado de salud de migrantes en un asentamiento de Barranquilla, 2018. *Revista de Salud Pública*, 20(4), 530-538. <https://doi.org/10.15446/rsap.v20n4.75773>
- García-Vélez, D. F., y Núñez, J. J. (2022). Un enfoque alternativo para medir la pobreza multidimensional utilizando conjuntos difusos: Análisis espacial para Ecuador. *Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research*, (52), 37-58.
- Herrán, O. F., Patiño, G. A., y Zea, M. D. P. (2018). Patrones de consumo alimentario y pobreza monetaria en Colombia. *Revista Chilena de Nutrición*, 45(4), 372-380. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182018000500372>
- Ignacio-González, F. A., y Santos, M. E. (2020). Pobreza multidimensional urbana en Argentina. ¿Reducción de las disparidades entre el Norte Grande Argentino y Centro-Cuyo-Sur? (2003-2016). *Cuadernos de Economía*, 39(81), 795-822. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n81.76486>
- Muñeton, G., Pineda, L., y Keep, J. P. (2019). Medición de la pobreza multidimensional para la ciudad de Medellín, Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(3), 114-129.
- Nawab, T., Raza, S., Shabbir, M. S., Yahya, G., y Bashir, S. (2023). Multidimensional poverty index across districts in Punjab, Pakistan: Estimation and rationale to consolidate with SDGs. *Environment, Development and Sustainability*, 25(2), 1301-1325. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-02095-4>
- Nogales, R., y Oldiges, C. (2021). International labour migration and the many forms of poverty. *Migration Studies*, 9(1), 115-141. <https://doi.org/10.1093/migration/mnaa022>
- Ortiz, R. W., Oviedo, G. A., y Valencia, J. A. (2020). Condiciones de pobreza multidimensional en el Municipio de Ancuya, Nariño, 2019. Una aproximación alternativa. *Tendencias*, XXI(2), 63-84. <https://doi.org/10.22267/rtend.202102.141>
- Pineda, E., y Ávila, K. (2019). Aproximaciones a la migración colombo-venezolana: Desigualdad, Prejuicio y Vulnerabilidad. *Clivatge*.

- Estudis i Tesitimonis sobre el Conflict i el Canvi Social*, (7). <https://doi.org/10.1344/CLIVATGE2019.7.3>
- Pinilla-Roncancio, M., Mactaggart, I., Kuper, H., Dionicio, C., Naber, J., Murthy, G. V. S., y Polack, S. (2020). Multidimensional poverty and disability: A case control study in India, Cameroon, and Guatemala. *SSM - Population Health*, 11, 100591. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100591>
- Ponce, M. G. (2018). Medición de pobreza multidimensional de la iniciativa en pobreza y desarrollo humano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(4), 98-113.
- Ramírez, J., Ballestas, M., Herrera, H., y Ballesta, I. (2022). Factores asociados al desempleo de los migrantes venezolanos en la ciudad de Barranquilla, Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 150-165. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37926>
- Ramírez, J., García, J., y Redondo, O. (2021). Migración como promotora del emprendimiento. Aproximaciones teóricas. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 3(2), 1-22. <https://doi.org/10.47666/summa.3.2.25>
- Rath, A. (2022). Urban poverty and vulnerability in global South: An alternative multidimensional framework for measurement and targeting. *Regional Science Policy & Practice*, 14(2), 376-395. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12511>
- Rimoldi, S. M. L., Arcagni, A., Fattore, M., y Barbiano, E. (2021). Targeting policies for multidimensional poverty and social fragility relief among migrants in Italy, using F-FOD analysis. *Social Indicators Research*, 157(1), 57-75. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02485-7>
- Sacristán-Rodríguez, C. P., y Llanez, H. F. (2022). La migración venezolana a Colombia y Perú: Un análisis desde el marco gobernanza regional migratoria establecida en MERCOSUR. *Migraciones*, (54), 1-22. <https://doi.org/10.14422/mig.i54y2022.003>
- Sánchez, A., Ruiz, J., y Barrera, M. Á. (2020). La transformación del concepto de pobreza: Un desafío para las ciencias sociales. *Intersticios sociales*, (19), 39-65. <https://doi.org/10.55555/IS.19.255>
- Sánchez, R., Maturana, L., y Manzano, L. (2020). Estimación alternativa de la pobreza multidimensional en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, 22(43), 137-168. <https://doi.org/10.18601/01245996.v22n43.07>
- Sorzano, D. M., Rocha, D., y Torres, A. (2021). Combate a la pobreza y percepciones de beneficiarios en la frontera sur de México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 66-83. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35296>
- Starnes, J. R., Di Gravio, C., Irlmeier, R., Moore, R., Okoth, V., Rogers, A., Ressler, D. J., y Moon, T. D. (2021). Characterizing multidimensional poverty in Migori County, Kenya and its association with depression. *PLoS One*, 16(11), e0259848. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259848>
- Varela, R., y Ocegueda, J. (2020). Pobreza multidimensional y mercado laboral en México. *Cuadernos de Economía*, 39(79), 139-165. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n79.71201>
- Villa, S. I., Berrocal, J. C., y Fernández, A. C. (2021). Seguridad alimentaria de los niños venezolanos radicados en el sector villa Caracas-Barranquilla. *Advocatus*, (37). <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.37.8180>